

AUTORA: **Jara Bocanegra Márquez**, ORCID: [0000-0001-9136-0420](https://orcid.org/0000-0001-9136-0420); Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla.

TÍTULO DEL ARTÍCULO: Entre el *animus necandi* y el *animus laedendi*: algunas reflexiones a propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 13 de enero de 2012

FUENTE DE PUBLICACIÓN: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 19, mayo 2013, pp. 1-20 (ISSN: 1698-1189)

RESUMEN: Con ocasión de la publicación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 13 de enero de 2012, relativa al “caso Marta del Castillo”, se aborda en el presente trabajo la dificultad intrínseca en la distinción práctica entre la intención de matar (*animus necandi*) y la intención de lesionar (*animus laedendi*) en supuestos de causación de muertes, viéndose los criterios que los tribunales vienen empleando, a modo de indicios, para discernir entre una y otra. Se conectan dichos parámetros valorativos con el caso concreto objeto de enjuiciamiento, valorándose también la inferencia del tribunal sobre este extremo.

On the occasion of the publication of the judgement of the Seville Provincial Court of 13 January 2012, regarding the ‘Marta del Castillo case’, this paper analyses the intrinsic difficulty in the practical distinction between the intention to kill (animus necandi) and the intention to injure (animus laedendi), looking at the criteria that the courts have been using, by way of evidence, to discern between one and the other. These evaluative parameters are connected with the specific case under trial, and the court's inference on this point is also assessed.

PALABRAS CLAVE: Dolo; Animus necandi; Animus laedendi; Ejercicio de la prueba; Indicios.

Dolo; Animus necandi; Animus laedendi; Exercise of evidence; Indicia.

INDICIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA (con mayor cercanía al momento de publicación):

- JCR (Journal Citation Report): En el año 2022 (fecha más cercana a la publicación) el JIF es de 0.1
- JCI (Journal Citation Indicator): Con un JCI de 0.02 en 2018 (fecha más cercana a la publicación), en el área del Derecho, se encuentra en la posición 335 de 385, Q4, en 2017
- Dialnet Métricas: Con un IDR de 0.11 en el año 2013, se encuentra en la categoría de Derecho en la posición 113 de 301, Q2 y en la categoría de Derecho Penal, Procesal y Criminología, ocupa la posición 16 de 34, Q2
- In-Recj: En 2010, con un F.I. 0.038, ocupa la posición 12 de 15 en el área de Derecho procesal y penal
- Ranking Fecyt: En 2018 (fecha más cercana a la publicación), se encuentra en la posición 30 de 30, Q4
- Journal Scholar Metrics: En la categoría de Derecho, aparece en el ranking de la colección principal en la posición 493 de 820, Q3 y en todas las revistas en la posición 551 de 885, Q3
- Latindex: Se encuentra calificada en el catálogo V1.0 (2002-2017) con 34 de 36 características cumplidas
- Miar: Con un ICDS en 2013 de 3.454, la revista se encuentra indizada en ESCI y Dialnet. Además, ha sido evaluada en CARHUS Plus+ 2018, en Latindex y Fecyt
- CIRC: En Ciencias Sociales, clasificada como B y en Ciencias Humanas, clasificada como C
- Sello de calidad de FECYT: Dispone de Sello de calidad
- CARHUS Plus+: Se encuentra, en el área de Derecho, clasificada como B
- DICE: Con un valor de difusión internacional de 1.5 se encuentra indizada en ANEP, CARHUS y Latindex